

SURVEILLANCE DU CARBONE DES SOLS

Si un système de suivi rigoureux était mis en place à l'échelle de l'UE, de nouvelles émissions de l'ordre de 70 Mt CO₂/an pourraient apparaître dans les systèmes de grande culture.

IDENTIFIER LES NOUVELLES ZONES

Tant que le carbone des sols n'est pas correctement surveillé, il n'est pas possible d'identifier les zones prioritaires permettant un stockage additionnel.

UN IMPORTANT POTENTIEL DANS L'UE

ROAD4SCHEMES – Selon les évaluations à grande échelle dans l'UE, le potentiel de stockage du carbone dans le sol pourrait atteindre entre 150 et 350 Mt CO₂/an.

AUTEURS

Valentin Bellassen, Denis Angers, Tomasz Kowalczewski, Asger Olesen (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14789619

LE CARBONE DU SOL : L'ANGLE MORT DES INVENTAIRES EUROPÉENS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Une politique climatique territoriale

La plupart des *variations* du stock de carbone dans les sols européens ne font pas l'objet d'un suivi ou de rapports. Il s'agit là d'un angle mort critique de la politique climatique territoriale.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

ROAD4SCHEMES

PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'objectif est d'évaluer les forces, les faiblesses et les différentes perceptions des stratégies et programmes actuels de fixation du carbone.

MOTS-CLÉS : Fixation du carbone, stratégies axées sur les résultats, services écosystémiques

COORDINATEUR DU PROJET

Martin Hvarregaard Thorsøe, Aarhus University
(martinh.thorsoe@au.dk)

LUMIÈRE SUR :
ROAD4SCHEMES,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un
financement du programme
de recherche et
d'innovation Horizon 2020
de l'Union Européenne :
convention n° 862695

